

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ADVOKATLIK TUZILMALARIDAN IJTIMOY SOLIQ YURIDIK SHAXSLAR BILAN BIR XIL MIQDORDA UNDIRILISHI QANCHALIK O’RINLI?

Rashidov Sherzod Bahron o’g’li

“Olmazor advokatlari” advokatlik hay’ati advokati

sherzodrashidov893@gmail.com

+998903971534

Annotatsiya: Ushbu tezisda muallif advokatlik tuzilmalaridan undiriladigan ijtimoiy soliqning mohiyati, miqdori, xususiyati, undirish obyekti hamda ijtimoiy soliqning advokatlik tuzilmalaridan undirish soliq mohiyatiga qanchalik mos kelishi haqida fikr yuritadi hamda advokatlik tuzilmalari tomonidan to’lanadigan ijtimoiy soliqni takomillashtirishga oid takliflar beradi.

Kalit so’zlar: Ijtimoiy soliq, advokatlik tuzilmalari, gruziya tajribasi, yashirin iqtisodiyot, soliq kodeksi, ish beruvchi, xodim.

Advokatlik tuzilmalari O’zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi 402-moddasiga ko’ra ijtimoiy soliq to’lovchilari hisoblanadi. Advokatlik tuzilmalarining

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

ijtimoiy soliq to'lashi mavzusiga to'xtalishdan oldin ijtimoiy soliq nima ekanligini to'liq tushunib olish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi 403-moddasiga ko'ra "Ish beruvchining xodimlar mehnatiga haq to'lashga doir xarajatlari ijtimoiy soliqning soliq solish obyektidir". Shu o'rinda savol tug'iladiki, mehnatga haq to'lash tarzidagi xarajatlar tushunchasi o'zida nimalarni qamrab oladi. Soliq kodeksining 403-moddasidagi havola orqali ushbu kodeksning 371-moddasiga o'tadigan bo'lsak, "ish beruvchi bilan mehnatga oid munosabatlarda bo'lgan va tuzilgan mehnat shartnomasiga muvofiq ishlarni bajarayotgan xodimlarga hisoblanadigan hamda to'lanadigan quyidagi barcha to'lovlar mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar deb e'tirof etiladi:

- mehnatga haq to'lashning qabul qilingan shakllari va tizimlariga muvofiq ishbay narxlardan, tarif stavkalaridan va mansab maoshlaridan kelib chiqqan holda hisoblab chiqarilgan, haqiqatda bajarilgan ish uchun hisoblangan ish haqi;
- ilmiy daraja va faxriy unvon uchun ustamalar;
- ushbu Kodeksning 372-moddasiga muvofiq rag'batlantirish xususiyatiga ega to'lovlar;
- ushbu Kodeksning 373-moddasiga muvofiq kompensatsiya to'lovlari (kompensatsiya);
- ushbu Kodeksning 374-moddasiga muvofiq ishlanmagan vaqt uchun haq to'lash;

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

- haqiqatda bajarilgan ish uchun haq hisoblangan boshqa to'lovlar.

Mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar jumlasiga quyidagilar ham kiradi:

- predmeti ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatishdan iborat bo'lgan, tuzilgan fuqarolik-huquqiy tUSDagi shartnomalarga muvofiq jismoniy shaxslarga to'lovlar (bundan yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar mustasno);
- yuridik shaxsning boshqaruv organi (kuzatuv kengashi yoki boshqa shunga o'xshash organi) a'zolariga yuridik shaxsning o'zi tomonidan amalga oshiriladigan to'lovlar;

Demakki, ijtimoiy soliq ish beruvchilar tomonidan xodimlarga beriladigan ish haqi bilan bog'liq xarajatlar hisobidan to'lanadi. Advokatlik tuzilmalari hisoblangan advokatlik byurosi, firmasi, hay'atida esa ish beruvchilar hamda xodimlar tushunchasi biroz nisbiylikka ega. Sababiki, advokatlar advokatlik tuzilmasiga ta'sis shartnomasi yoki advokatlik stajyori vaqtida imzolangan mehnat shartnomasiga qo'shimcha kelishuv tuzish yo'li bilan kirishadi. Bundan tashqari advokatning ish beruvchisi amalda mijozlar hisoblanadi. Mijozlar bilan tuzilgan "Yuridik yordam ko'rsatish to'g'risida"gi bitimga asosan mijozlar advokatlik tuzilmalari hisobiga pul mablag'larini o'tkazib berishadi. Ya'niki, advokatlik tuzilmasi moddiy manfaatdorlik ko'zlamaydi, advokatlik tuzilmasining barcha daromadlari advokatlar mijozlari tomonidan kiritilgan pul mablag'lari asosida shakllanadi hamda soliq va ma'muriy xarajatlardan oshgan qismi advokatlarga to'liq qaytariladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Shu o'rinda mijozlarni o'zi mustaqil topadigan, mustaqil shartnoma imzolaydigan va shartnoma natijasida tushgan pullarning soliq va boshqa majburiy xarajatlardan oshgan qismini to'liq o'ziga oladigan advokat hamda advokatlik tuzilmalarini ish beruvchi hamda xodimlarga tenglashtirish, fikrimizcha, o'rinli emas.

Ushbu farqlar boshqa yuridik shaxslar tomonidan to'lanadigan ijtimoiy soliq yuridik shaxslar daromadi hisobidan to'lanishida, ijtimoiy soliq uchun imtiyozlar berilganda imtiyozlar asosida qayutgan pul mablag'lari ham ish beruvchilar hisob raqamiga tushishida, ijtimoiy soliq amalda xodimlarning kissasidan olinmasligida ham ko'rinadi. Ya'niki, boshqa holatlarda ijtimoiy soliq yuki ish beruvchiga tushsa, advokatlik tuzilmasida advokatlarning bo'ynida bo'ladi.

Shundan kelib chiqib, advokatlik tuzilmalari garchi yuridik shaxs hisoblansada, ijtimoiy soliqni yuridik shaxslar qatorida emas, imtiyozli tarzda yakka tartibdagi tadborkorlar yoki alohida toifadagi shaxslar qatorida to'lashi adolatdan bo'lardi deb hisoblaymiz.

Adolatdan tashqari iqtisodiy tomonlama yondashadigan bo'lsak, hozirgi tartibda daromadining 24 foizini soliq'larga to'layotgan advokatlarning aksariyat qismi o'z daromadini kamaytirib ko'rsatayotgani ma'lum. Shu holatda Gruziya tajribasidan kelib chiqib, ya'niki, soliq miqdorining kamaytirilishi yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirib, soliq tushumlarining oshishiga xizmat qilganio kabi, advokatura institutida

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ham soliq yukini kamaytirish solqi tushumlarining oshishiga xizmat qilishini taxmin qilishimiz mumkin.

Albatta, hozirda muallifda advokatlar tomonidan to’lanayotgan ijtimoiy soliq miqdori haqida aniq ma’lumotlar mavjud emas. Ammo, muallif ishonadiki, huquqiy ongi hamda huquqiy madaniyati yuqori bo’lgan advokatlar soliqdan qochish oqibatlarini yaxshi tushungan holda ijtimoiy soliq stavkasi pasaytirilsa, o’z daromadlarini yashirishdan qochishadi va natijada soliq tushumlari ham ortadi.